

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SUG‘ORILADIGAN YERLARINING IKKILAMCHI SHO‘RLANISHINI SHAKLLANTIRISHDA GRUNT SUVLARINING ROLI

R.Xo‘jamuratova, A.Berdimuratov, A.Ótegenov, A.Seytbekova,
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

hroza71@mail.ru aysaraberdimuratova32@gmail.com aqsungulseytbekova2@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465680>

***Аннотация.** В статье рассматривается роль грунтовых вод в формировании процессов вторичного засоления на орошаемых землях Республики Каракалпакстан. Проведен анализ многолетних данных по уровню и минерализации грунтовых вод, выявлены закономерности их влияния на водно-солевой режим почв. Установлено, что близкое залегание минерализованных грунтовых вод является основным фактором засоления и снижения продуктивности сельскохозяйственных культур.*

***Ключевые слова:** грунтовые воды, засоление, орошение, минерализация, гидроэкология, Каракалпакстан.*

Kirish. Markaziy Osiyoning arid iqlimi sharoitida sug‘oriladigan yerlarning ikkilamchi sho‘rlanishi muammosi alohida dolzarblik kasb etib, agrolandshaftlar degradatsiyasining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Amudaryoning quyi oqimida joylashgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi tabiiy omillar va kuchli antropogen ta‘sirning uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga keladigan o‘ta murakkab gidrogeologik sharoitlar bilan tavsiflanadi.

Bu hududda sizot suvlari ikki tomonlama rol o‘ynaydi: bir tomondan, ular qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun qo‘shimcha namlik manbai bo‘lsa, ikkinchi tomondan, tuproq profilida tuzlarning ko‘chishi va to‘planishida asosiy omil hisoblanadi. Sizot suvlari sathi yaqin joylashganda namlikning faol kapillyar ko‘tarilishi sodir bo‘ladi, bu esa erigan tuzlarning tuproqning yuqori qatlamlariga ko‘chishi bilan kechadi. Yuqori bug‘lanish sharoitida bu ikkilamchi sho‘rlanishning barqaror o‘choqlari shakllanishiga olib keladi.

Hududdagi gidrogeologik vaziyatning hozirgi holati ko‘p jihatdan irrigatsiya tizimlarining rivojlanishi bilan bog‘liqdir. Kanallardan suvning sezilarli darajada filtratsiyaga yo‘qotilishi, drenaj tarmog‘ining nomukammalligi va sug‘orish tartiblarining buzilishi sizot suvlari sathining ko‘tarilishiga hamda yerlarning meliorativ holati yomonlashishiga sabab bo‘lmoqda.

Sho‘rlanish muammolariga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqotlar mavjudligiga qaramay, sizot suvlarining joylashish chuqurligi, ularning mineralizatsiyasi va tuproqlarning sho‘rlanish darajasi o‘rtasidagi miqdoriy bog‘liqliklar yetarlicha o‘rganilmagan.

Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotning maqsadi Qoraqalpogʻiston Respublikasi sugʻoriladigan yerlarida sizot suvlarining sathi, mineralizatsiyasi va gidrogeologik sharoitlarini tahlil qilish asosida ularning ikkilamchi shoʻrlanish jarayonlarining shakllanishidagi rolini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning maqsadi Qoraqalpogʻiston Respublikasi sugʻoriladigan yerlarining ikkilamchi shoʻrlanishini shakllantirishda sizot suvlarining rolini aniqlash va ushbu jarayonning asosiy qonuniyatlarini aniqlashdan iborat.

Qoʻyilgan maqsadga erishish uchun ishda sizot suvlari sathining koʻp yillik dinamikasi tahlil qilindi, ularning mineralizatsiyasi baholandi, sizot suvlarining chuqurligi va tuproqlarning shoʻrlanish darajasi oʻrtasidagi bogʻliqlik aniqlandi.

Tadqiqotda 1990-2024-yillardagi gidrogeologik va meliorativ monitoring materiallari, sizot suvlarining chuqurligi va ularning minerallasuvi boʻyicha maʼlumotlar, shuningdek, statistik va qiyosiy tahlil hamda sizot suvlari tarkibini gidrokimyoviy tahlil qilish usullari qoʻllanilgan.

Amudaryoning quyi oqimidagi geologik-geomorfologik tuzilish yer osti suvlarining yer ostidan oqib ketishi uchun juda qiyin sharoitlarni keltirib chiqaradi. Yer osti suvlari rejimining shakllanishi quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- bevosita daryo va yirik kanallardan sizib chiqish taʼsirida va shuning uchun ulardagi suv sathining oʻzgarishi bilan chambarchas bogʻliq;
- aniq ifodalangan mavsumiy xususiyatga ega boʻlgan sugʻorish va yuvish taʼsirida sugʻoriladigan yerlarda;
- yer osti oqimi boʻlmaganda yer osti suvlari rejimi - tebranish amplitudasining juda pastligi bilan tavsiflanadi.

Yer yuzasining juda kichik qiyaliklari (0,0001 – 0,0002) tufayli yuzaga kelgan hududning kuchsiz tabiiy drenajlanganligi hamda kuchli suv oʻtkazuvchan qum va qumloq qatlamlarining yetarlicha yuqori namlik oʻtkazuvchanligi (gorizontal yoʻnalishda) hisobiga daryo va kanallardan, sugʻoriladigan va yuviladigan dalalardan (sizot suvlarining tiralishi va koʻtarilishi) yer osti suvlaridagi gidrostatik bosimning yaqin atrofdagi hududlarga uzatilishi sodir boʻladi. Yaxshi drenaj boʻlmasa, sizot suvlarini pasaytirish va chiqarish, tuproq-gruntlarning tuz rejimini tartibga solish qiyinchilik tugʻdiradi. Yuqorida sanab oʻtilganlarning barchasi, kanallar oʻtkazish tarmogʻi va suv chiqarish tizimlarining yomon texnik holati, sugʻorish rejimining buzilishi va sugʻorish texnikasining qoloqligi bilan murakkablashib, Amudaryoning quyi oqimidagi sugʻoriladigan yerlarning katta qismining nisbatan noqulay meliorativ holatiga olib kelmoqda.

Bizga maʼlumki, Qoraqalpogʻiston gidrogeologik sharoitining hozirgi holati koʻp jihatdan sugʻorishning uzoq muddatli va keng koʻlamli rivojlanishi bilan bogʻliq. Yirik

irrigatsiya tizimlarining joriy etilishi kanallar va sug‘orish tarmoqlaridan suvning sezilarli darajada filtratsiya yo‘qotilishi bilan birga, sizot suvlarining tabiiy rejimining sezilarli darajada o‘zgarishiga olib keldi. Natijada sug‘oriladigan yerlarning katta qismida ularning barqaror ko‘tarilishi kuzatiladi, bu esa botqoqlanish va ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlarining rivojlanishiga zamin yaratadi (1-jadval).

1-jadval

Sug‘oriladigan maydonlarning sho‘rlanish darajasi bo‘yicha o‘zgarishi
1990-2024-yillar davri uchun.

Yillar	Maydon, kuzatuvlar bilan qamrab olingan ming gektar	100 cm Tuproqning sho‘rlanish darajasi (0-qatlam)							
		Tuzlanmagan		Zaif sho‘r.		O‘rtacha sho‘r.		Kuchli sho‘rlangan	
		ming. ga	%	ming. ga.	%	min g. ga	%	min g. ga	%
1990-yil	406,6	40,02	9,84	193,2	47,5	150,11	36,92	23,31	5,73
2024-yil	508,7	124,0	24	152,0	29,9	187,1	37	45,40	9.

1990-yildan 2024-yilgacha yer yuzasigacha bo‘lgan chuqurlikda joylashgan yerlar maydoni 19,9 foizga kamaydi. Kuzatuv tarmog‘i bilan qamrab olingan hududda ham sizot suvlarining tuproq yuzasidan 2- va 3- chuqurliklarda joylashgan maydonlari mos ravishda 3,8% va 1,2% ga kamayganligi qayd etildi. Taqqoslanayotgan davrda sizot suvlarining chuqurligi yer yuzasidan 1 gacha bo‘lgan, minerallasuvi zich qoldiq bo‘yicha 3-5 g/l bo‘lgan sug‘oriladigan yerlar maydoni deyarli 24,7% ga ko‘paydi. Mineralizatsiyasi 5-10 va 10 g/l dan yuqori bo‘lgan maydonlar sezilarli darajada kamaydi (2-jadval).

2-jadval

1990 va 2024-yillarda sug‘oriladigan maydonlarning sizot suvlarining chuqurligi va minerallasuvi bo‘yicha taqsimlanishi

Yotish chuqurligi yer osti suvlari, foizda tekshirilgan maydonning				Yer osti suvlarining minerallasuvi, foizda tekshirilgan maydonning			
Chuqurlik ka	Yillar		O‘zgarishlar	Minerali zatsiya, g/l	Yillar		O‘zgarishlar
	1990-yil	2024-yil			1990-yil	2024-yil	
0-1	22,0	2,1	-19,9	0-3	64,0	90,0	+26
1-2	54,7	79,4	+24,7	3-5	19,5	7,7	-11,8
2-3	17,3	13,5	-3,8	5-10	12,1	2,0	-10,1
3-5	6,0	4,8	-1,2	>10	4,4	0,3	-4,1

Hozirgi vaqtda 132,3 ming gektar sugʻoriladigan yerlarda KDS mavjud emas, bu qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishi olib boriladigan umumiy maydonning 26,4 foizini tashkil etadi.

Vaziyatni yanada ogʻirlashtiradigan qoʻshimcha omil - ortiqcha suvlarni oʻz vaqtida chiqarib yuborishni taʼminlamaydigan drenaj tizimlarining yetarli darajada samarali emasligi. Bu deyarli tekis relyef va jinslarning past tabiiy suv berish qobiliyati bilan birgalikda sizot suvlarining turgʻunligiga va tuz toʻplanish jarayonlarining kuchayishiga olib keladi. Natijada, qishloq xoʻjaligi yerlarining katta qismi turli darajadagi shoʻrlanishga duchor boʻlmoqda, bu esa hosildorlik va agroekotizimlarning barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Koʻp yillik kuzatuvlar tahlili shuni koʻrsatadiki, Qoraqalpogʻiston Respublikasining sugʻoriladigan hududlarida sizot suvlarining sathi koʻpincha kritik qiymatlar doirasida boʻlib, ularning tuproq jarayonlariga taʼsiri hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Bunda sizot suvlarining minerallasuvi keng chegaralarda oʻzgarib turadi va baʼzi hollarda sugʻorish uchun ruxsat etilgan meʼyorlardan oshib ketadi, bu esa ularning tuproq va oʻsimliklarga salbiy taʼsirini kuchaytiradi.

Tadqiqot davomida 1990-2024-yillar oraligʻida Qoraqalpogʻiston Respublikasining sugʻoriladigan hududlarida sizot suvlarining joylashish chuqurligi (SCHZ) va minerallasuvi boʻyicha maʼlumotlar tahlil qilinib, maʼmuriy hududlar boʻyicha batafsil baholandi.

Natijalar shuni koʻrsatdiki, respublikaning turli hududlarida yer osti suvlari sathi sezilarli darajada fazoviy oʻzgaruvchanlik bilan tavsiflanadi. Janubiy va markaziy tumanlarda (Toʻrtkoʻl, Ellikqalʼa, Beruniy, Amudaryo) ularning yotish chuqurligi, odatda, 1,3–2,6 m oraligʻida oʻzgarib, oʻrtacha minerallasuvi 2,4–3,1 g/l ni tashkil etadi. Minimal chuqurlik qiymatlari (eng yaqin joylashgan) bahor-yoz davrida (aprel-avgust) kuzatiladi, bu sugʻorish va yuvish tadbirlarining taʼsiri bilan bogʻliq.

Shimoliy va chekka hududlarda (Shumanay, Qonlikoʻl, Qoʻngʻirot, Qoraoʻzak, Taxtakoʻpir) sizot suvlari sathining oʻzgarish diapazoni kengroq — 1,6 dan 4,8 m gacha, oʻrtacha minerallasuvi 2,5–3,1 g/l ni tashkil etadi. Bu hududlar uchun suv taʼminoti va drenajlanish xususiyatlari tufayli sezilarli mavsumiy va yillararo oʻzgaruvchanlik xosdir.

Ayniqsa, Moʻynoq tumanida sizot suvlarining chuqurligi 5,2–7,4 m gacha yetadi, minerallasuvi esa eng yuqori boʻlib, oʻrtacha 6,0 g/l atrofida, bu chuchuk ozuqa manbalaridan uzoqligi va bugʻlanish jarayonlarining kuchayishi bilan bogʻliq.

Qolgan hududlarda (Nukus, Kegeyli, Chimboy, Boʻzatov) sizot suvlarining chuqurligi 1,7–4,8 m oraligʻida, oʻrtacha mineralizatsiyasi 2,3–3,3 g/l boʻlib, bu oʻrtacha noqulay gidrogeologik sharoitlarni koʻrsatadi.

Umuman olganda, Qoraqalpogʻiston Respublikasi boʻyicha koʻrib chiqilayotgan davrda sizot suvlarining chuqurligi 1,85-3,57 m oraligʻida oʻzgarib, oʻrtacha minerallasuvi 3,0 g/l atrofida boʻlgan. Yil davomida sizot suvlari sathining mavsumiy oʻzgarishi kuzatilib, bahor-yoz mavsumida minimal chuqurlik va kuz-qish mavsumida nisbatan pasayish kuzatiladi.

Xulosalar Qoraqalpogʻiston Respublikasining sugʻoriladigan hududlarining gidrogeologik sharoitlari tabiiy drenajlanishning sustligi bilan ajralib turishi aniqlandi, bu esa sizot suvlarining toʻplanishiga va noqulay suv-tuz rejimining shakllanishiga olib keladi. Maʼlum boʻlishicha, yer osti suvlarining chuqurligi hududning katta qismida 1,3–3,5 m oraligʻida oʻzgarib turadi, bunda katta maydonlar 1,5 m dan kam boʻlgan kritik yaqin sath bilan tavsiflanadi.

Sizot suvlarining mineralizatsiyasi asosan 1–3 g/l oraligʻida, ayrim tumanlarda esa 5 g/l va undan ortiq boʻlishi aniqlangan, bu esa ikkilamchi shoʻrlanish jarayonlarini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Grunt suvlari qishloq xoʻjaligi ekinlarining 60–80% gacha suv isteʼmolini taʼminlashi mumkinligi, shu bilan birga tuproqqa tuzlar tushishining asosiy manbai ekanligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kovda V.A. Tuproqlar haqidagi taʼlimot asoslari. – M.: Nauka, 1981. – 448 b.
2. Chembarisov E.I., Xojamuratova R.T. Janubiy Orolboʻyi yer osti suvlarining gidroekologik monitoringi. – Toshkent: GIDROINGEO, 2008. – B. 38–39.
3. Xodjibayev N.N. Amudaryo deltasi gidrogeologiyasi. – Toshkent: Fan, 1970. – 220 b.
4. Shirokova Ye.A. va boshqalar. Sizot suvlarining qishloq xoʻjaligi ekinlarining suv isteʼmoliga taʼsiri. – Toshkent: SANIIRI, 2005. – 145 b.
5. Jadin V.I., Ilina V.Ya. Ichki suv havzalari gidroekologiyasi. – M.: Oliy maktab, 1991. – 320 b.